

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Махзуна Камалова

**МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИМИДЖ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО ПРИ
ПЕРЕДАЧЕ НОВОСТЕЙ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

